

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO NA PRIMÁRIA À SAÚDE

THE NURSE'S ROLE IN EARLY DETECTION OF CERVICAL CANCER WITHIN PRIMARY HEALTH CARE

Maria Evilly Ferreira Domingos¹
Tarciane Marcolino Silva²
Fátima Dayanne Wirtzbiki Ferreira³

RESUMO: O câncer de colo do útero (CCU) continua sendo um grave problema de saúde pública e uma das principais causas de mortalidade feminina em todo o mundo. Este estudo teve como objetivos descrever as evidências científicas sobre a atuação do enfermeiro na detecção precoce do CCU na atenção primária à saúde (APS) e analisar os fatores que ainda levam à baixa adesão ao exame preventivo, como o Papanicolau. Trata-se de uma revisão integrativa, realizada a partir de buscas nas bases de dados SciELO, LILACS e BVS, utilizando os descritores "Neoplasias do colo do útero", "Enfermeiros" e "Atenção Primária à Saúde". Foram incluídos artigos completos em português, publicados entre 2020 e 2025, totalizando seis estudos analisados. Apesar de a prevenção do CCU não ser uma atividade exclusiva do enfermeiro, no contexto brasileiro, esse profissional desempenha um papel central na execução das ações preconizadas pelo Ministério da Saúde. O enfermeiro atua diretamente na realização do exame citopatológico, na orientação das mulheres sobre a importância do rastreamento e na educação em saúde, abordando fatores de risco e medidas preventivas. Além disso, seu trabalho inclui o acolhimento e a construção de vínculos com as pacientes, ajudando a superar barreiras culturais e socioeconômicas que dificultam a adesão ao exame preventivo. Conclui-se que o enfermeiro tem um papel fundamental na atenção primária à saúde, atuando de maneira decisiva na detecção precoce, no controle e na redução da incidência do câncer de colo do útero. No entanto, ainda existem desafios a serem enfrentados, como a baixa procura pelo exame preventivo, o que demanda estratégias mais efetivas de promoção da saúde, educação continuada e ampliação do acesso aos serviços de saúde para garantir maior adesão e impacto positivo na saúde das mulheres.

Palavras-chave: Neoplasias de colo do útero. Enfermeiros. Atenção Primária à Saúde.

ABSTRACT: Cervical cancer remains a serious public health issue and one of the leading causes of mortality among women worldwide. This study aimed to describe the scientific evidence on the role of nurses in the early detection of cervical cancer in primary health care (PHC) and analyze the factors contributing to low adherence to preventive exams, such as the Pap smear. This is an integrative review conducted through searches in the SciELO, LILACS, and BVS databases using the descriptors "Uterine Cervical Neoplasms," "Nurses," and "Primary Health Care." Only full-text articles in Portuguese, published between 2020 and 2025, were included, totaling six analyzed studies. Although cervical cancer prevention is not an exclusive responsibility of nurses, in the Brazilian context, these professionals play a central role in implementing the actions recommended by the Ministry of Health. Nurses are directly involved in performing cytopathological exams, educating women on the importance of screening, and providing health education on risk factors and preventive measures. Additionally, their work includes patient support and building trust with women, helping to overcome cultural and socioeconomic barriers that hinder adherence to preventive exams. In

conclusion, nurses play a fundamental role in primary health care, significantly contributing to the early detection, control, and reduction of cervical cancer incidence. However, challenges persist, such as low screening rates, requiring more effective health promotion strategies, continuous education, and improved access to health services to ensure greater adherence and a positive impact on women's health.

Keywords: Cervical neoplasms. Nurses. Primary Health Care

¹ Discente no curso de enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza- UNIGRANDE
E-mail: evillydomingos@yahoo.com.br

² Discente no curso de enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza- UNIGRANDE
E-mail: tarciane.marcolino@gmail.com

³ Docente do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE
Orientadora do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE; Fortaleza-Ce
E-mail: fatimawf@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O câncer do colo do útero (CCU) desenvolve-se na parte inferior do útero, chamada colo, que fica no fundo da vagina. Cerca de 90% ocorre na chamada zona de transformação, que é a região do colo uterino onde o epitélio colunar foi e/ou está sendo substituído pelo novo epitélio escamoso metaplásico. Nessa região, acontece uma adaptação do epitélio colunar que, geralmente localizado dentro do canal endocervical, ao ser exposto a determinadas condições fisiológicas da mulher, sofre um processo de transformação (Inca,2020). Os principais tipos histológicos são: o carcinoma epidermóide, tipo mais comum e que acomete o epitélio escamoso (representa de 80% a 85% dos casos) e o adenocarcinoma, tipo mais raro e que acomete o epitélio glandular (cerca de 10% a 25% dos casos) (Wild; Weiderpass; Stewart, 2020 *apud* Inca, 2021). A doença é causada por infecção pelo vírus Papiloma Vírus Humano (HPV) transmitido na relação sexual. A maioria das pessoas tem contato com esse vírus ao longo da vida, mas quase sempre ele é eliminado naturalmente. Se a infecção persistir, após vários anos podem aparecer lesões que, se não tratadas, podem causar câncer.

O CCU tem se mostrado uma significativa causa de morte de mulheres á nível mundial, caracterizando-se como um grande problema de saúde pública. No mundo, essa doença é o segundo tipo de câncer mais frequente em mulheres que vivem em regiões menos desenvolvidas (SES-PE e Opas, 2020). No Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres. Para cada ano do triênio 2023-2025 foram estimados 17.010 casos novos, o que representa uma taxa bruta de incidência de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres (Inca,2022). Na análise regional, o câncer do colo do útero é o segundo mais incidente nas regiões Norte (20,48/100 mil) e Nordeste (17,59/100 mil) e o terceiro na Centro-Oeste (16,66/100 mil). Já na região Sul (14,55/100 mil) ocupa a quarta posição e, na região Sudeste (12,93/100 mil), a quinta posição (Inca, 2022).

Além de aspectos relacionados à própria infecção pelo HPV (subtipo e carga viral, infecção única ou múltipla), outros fatores ligados à imunidade, à genética e ao comportamento sexual parecem influenciar os mecanismos ainda incertos que determinam a regressão ou a persistência da infecção e também a progressão para lesões precursoras ou câncer. Desta forma, o tabagismo, a iniciação sexual precoce, a multiplicidade de parceiros sexuais, a multiparidade e o uso de contraceptivos orais são considerados fatores de risco para o desenvolvimento de câncer do colo do útero (ICECS 2007; 2009 *apud* Inca, 2022). A idade também interfere nesse processo, sendo que a maioria das infecções por HPV em mulheres com menos de 30 anos regride espontaneamente, ao passo que acima dessa idade a persistência é mais frequente (Iarc,

2007 *apud* Inca, 2022).

Para a detecção precoce, a realização do exame Papanicolau é a estratégia mais adotada para o rastreamento das lesões precursoras do CCU. Na atenção primária à saúde, o enfermeiro é o profissional responsável pela realização do exame, como também por coordenar as estratégias de educação em saúde, busca ativa e imunização.

Diante desse cenário, surgiu a seguinte pergunta de partida desse estudo: Quais as evidências científicas acerca da atuação do enfermeiro na detecção precoce do câncer do colo do útero, na atenção primária à saúde? Quais motivos ainda levam a baixa adesão ao exame preventivo? Sabe-se que o enfermeiro da atenção primária à saúde atua diretamente na prevenção e promoção da saúde, realizando ações e estratégias, prestando assistência de enfermagem, aumentando a chance de detecção precoce do CCU. A falta de informação das pessoas sobre a importância da periodicidade do exame impacta na baixa adesão das mulheres.

Conforme Santos e Gomes (2022, p. 6):

O desconhecimento das mulheres sobre a doença e sua relação com o HPV pode reforçar que, quanto menos se conhece sobre este vírus, menos se tem a capacidade de prevenir contra o câncer do colo do útero e compreender a importância da realização do exame preventivo. Outra temática identificada nos estudos analisados foi que a maioria das mulheres participantes desconhecia a finalidade principal do exame ou tinha pouca informação sobre a importância da realização regular do preventivo.

Justifica-se esse estudo mediante a necessidade de aumentar a adesão das mulheres ao exame Papanicolau, que é realizado de forma gratuita na unidade de atenção básica pelo enfermeiro, como também a conscientização da população para a necessidade da prevenção primária, que acontece na vacinação, disponível para meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade.

Espera-se contribuir para o aperfeiçoamento da atuação do enfermeiro nas atividades de promoção, prevenção e detecção precoce do câncer de colo do útero, como também apresentar os fatores que interferem na não realização do exame preventivo por algumas mulheres, para que assim possam surgir estratégias para mudar essas evidências.

O presente estudo tem como objetivo descrever as evidências científicas acerca da atuação do enfermeiro na prevenção e diagnóstico do câncer do colo de útero na atenção primária à saúde e analisar quais motivos ainda levam a baixa adesão ao exame preventivo.

2 METODOS

Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura, segundo Mendes; Silveira; Galvão (2008) envolvendo a atuação do enfermeiro na detecção precoce do câncer do colo do útero. Na elaboração da primeira etapa, o tema abordado foi a atuação do enfermeiro na detecção precoce do câncer do colo do útero na atenção primária à saúde. A temática foi norteada pela pergunta de pesquisa: quais as evidências científicas acerca da importância da atuação do enfermeiro na detecção precoce do câncer do colo do útero na atenção primária à saúde? Quais motivos ainda levam a baixa adesão ao exame preventivo?

Na segunda etapa fez-se a pesquisa dos artigos, foi realizada uma busca nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências de Saúde (LILACS). Foram utilizados para busca dos artigos, os descritores disponibilizados na base Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e suas combinações na língua portuguesa. Neoplasias de câncer do colo do útero AND Enfermeiros AND Atenção primária à saúde. Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos publicados em português, artigos na íntegra que retratem a temática referente à revisão integrativa, artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados no período de 2015 a 2025. Os critérios de exclusão definidos para seleção dos artigos foram: artigos duplicados, dissertações, teses, monografias e artigos na íntegra pagos.

Na terceira etapa foi realizada uma busca nos artigos acerca da importância da atuação do enfermeiro na detecção precoce do câncer de colo do útero. Utilizou-se o instrumento de leitura de texto para extração das informações no quadro sinóptico desenvolvido por (Ursi, 2005) onde foi adaptado e contemplou os seguintes aspectos: título e ano do artigo, autores, objetivo principal, principais contribuições e conclusão.

Na quarta etapa fez-se uma análise crítica e detalhada dos artigos incluídos na revisão integrativa, com a descrição e comparação dos resultados das ações de prevenção, promoção e detecção precoce do CCU realizadas pelo enfermeiro durante a consulta ginecológica. E identificou-se os fatores que interferem na não adesão da realização do exame de prevenção do câncer de colo do útero.

Na quinta etapa realizou-se a avaliação dos resultados que mais se alinharam com o tema em estudo. Foi feita a comparação dos resultados da análise com o conhecimento teórico sobre o câncer de colo do útero. Devido a vasta literatura sobre a temática, possibilitou ser feita

a identificação de fatores que interferem diretamente na não adesão ao exame papanicolau pelas mulheres na atenção primária á saúde, dificultando o rastreo da doença. E evidenciou a grande importância do papel do enfermeiro na detecção precoce do câncer cervical.

Na sexta e última etapa, a partir da construção de um documento em forma de quadro sinóptico, foram feitas as descrições das etapas exploradas, percorridas e os materiais estudados nas bases de dados, correlacionando e ressaltando seus níveis de evidências concentrando assim, ainda mais conhecimento sobre a temática estudada.

2.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na busca pela seleção dos artigos na Sientific Eletronic Librany (SciELO), com os seguintes descritores: “Neoplasias de câncer do colo do útero AND Enfermeiros AND Atenção primária à saúde”, foi identificado um artigo. Após a leitura detalhada, o artigo foi inserido no banco de dados. Constatando que o único artigo abordava o tema e os critérios de inclusão, sendo selecionado para a composição do estudo na amostra final.

Na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde (LILACS), foram localizados 13 artigos utilizando os descritores estabelecidos para a pesquisa. Após a aplicação de critérios de exclusão, que consideraram fatores como repetição, relevância ao tema e atendimento ao período delimitado, 4 não atenderam ao período, 2 repetidos e 2 em inglês, resultando na inclusão de 5 artigos que atenderam integralmente aos requisitos do estudo.

Na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), foram localizados 37 artigos utilizando os descritores estabelecidos para a pesquisa. Após a aplicação dos critérios de exclusão, foram eliminados, 26 artigos pelo tempo de publicação, 3 artigos em inglês e 7 repetidos, restando um artigo, porém o mesmo não estava disponível na íntegra, também sendo excluído. Sendo assim, não entrou nenhum artigo dessa base de dados para a pesquisa.

Figura 1: Fluxograma de seleção dos artigos

Fonte: Autores, 2025.

Com propósito de sistematizar os dados destes artigos, foi elaborado seguinte quadro contendo Título e ano do artigo, autores, objetivo principal, principal contribuição e conclusão.

Quadro 1 – Síntese dos artigos analisados sobre a atuação do enfermeiro na prevenção do câncer do colo do útero.

TÍTULO DO ARTIGO	AUTORES ANO	OBJETIVO PRINCIPAL	PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES	CONCLUSÃO
Acesso ao exame citológico do colo do útero em região de saúde: mulheres invisíveis e corpos vulneráveis.	Fernades <i>et al.</i> (2019)	avaliar o acesso ao exame Papanicolaou na Estratégia Saúde da Família (ESF), em municípios de uma região de saúde	Efatizou que residir em zona rural é barreira para o acesso ao exame Papanicolaou e que os Enfermeiros são a principal referência para a realização do exame.	Os resultados indicam a necessidade premente de ampliar os investimentos na ESF diante das fragilidades na infraestrutura e disponibilidade de insumos.
Práticas de enfermeiros na prevenção e rastreo	Silva <i>et al.</i> (2024)	Identificar como ocorrem as práticas de prevenção e de rastreo do câncer de mama e de colo	Os resultados apontam que as práticas se desenvolvem em um contexto de crescente autonomia profissional e de	A importância do respaldo de protocolos para a atuação segura das práticas dos enfermeiros da Atenção

do câncer de mama e de colo uterino.		uterino realizadas por enfermeiros que atuam na APS.	protagonismo da Enfermagem. Aspectos como proximidade e vínculo com a comunidade, outros procedimentos e ações ofertadas nos atendimentos, condizem com uma atenção mais ampla às necessidades de saúde e de cuidado às mulheres.	Básica, visando a prevenção e rastreamento do câncer de mama e de colo uterino.
Rastreamento do câncer de colo do útero: perspectiva dos enfermeiros na atenção primária à saúde.	Santos, Santos e Vigário (2024)	Compreender a prática da enfermagem no rastreamento do Câncer de colo de útero na APS.	Evidenciou a importância do papel dos enfermeiros na captação de mulheres para o rastreamento do câncer de colo uterino.	Ressaltou a necessidade de capacitação dos enfermeiros responsáveis pela realização do rastreamento do câncer de colo uterino.
Monitoramento da periodicidade dos exames relacionados à saúde da mulher na Atenção Básica.	Duque <i>et al.</i> (2023)	Relatar a experiência da elaboração de um cartão para orientação e controle da periodicidade dos exames para detecção do câncer de mama e de colo uterino.	Elaboração do cartão de rastreamento de câncer de colo do útero e de mama.	O instrumento proporciona o melhor monitoramento dos preventivos e das mamografias realizadas e contribui para a atuação profissional.
Atuação de profissionais de saúde e qualidade das ações no controle de câncer cervicouterino.	Anjos <i>et al.</i> (2021).	Avaliar o tempo de atuação de médicos e enfermeiros na APS e qualidade das ações desenvolvidas para controle do CC.	Sugere-se a ampliação do número e do papel dos enfermeiros, especialmente nos serviços de APS, para maior resolutividade e eficiência do sistema de saúde.	A rotatividade profissional parece afetar o cuidado longitudinal de mulheres na linha de cuidado eleita.

Desafios para prevenção e tratamento do câncer cervicouterino no interior do Nordeste	Fernades <i>et al.</i> (2021)	Analisar a articulação entre Atenção Primária à Saúde e os diferentes pontos de atenção para controle do câncer do colo do útero.	Os resultados indicam problemas desde o rastreamento até o tratamento do CCU.	Necessidade de educação em serviço para ampliar a prática clínica do/a enfermeiro/a bem como estreitar as relações entre especialistas e profissionais da APS para viabilizar a coordenação do cuidado.
--	-------------------------------	---	---	---

Fonte: Autores, 2025

3.1 Atuação do enfermeiro na prevenção do câncer do colo do útero na Atenção Primária à Saúde (APS).

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o cenário prioritário para a prevenção e o rastreamento do câncer do colo do útero (CCU), sendo o enfermeiro protagonista em ações como a coleta do exame citopatológico, educação em saúde, busca ativa e seguimento dos casos. A prática do enfermeiro vai além do cuidado técnico, abrangendo planejamento, acolhimento, vínculo e comunicação efetiva com as mulheres da comunidade, segundo Santos, Santos e Vigário (2024).

O caderno de atenção básica nº 13, enfatiza essa importância de realizar a escuta qualificada das necessidades das mulheres em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo. Valorizar os diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos com ética, compromisso e respeito.

Duque et al. (2023) afirma que o rastreamento do câncer de colo do útero a partir do exame citopatológico é uma das atribuições dos enfermeiros na atenção básica.

Estudo de Silva *et al.* (2024) destaca que a atuação dos enfermeiros na prevenção do CCU tem favorecido o acesso humanizado ao exame preventivo, especialmente pela escuta ativa e pela criação de vínculos com as usuárias. Já Anjos *et al.* (2021) observaram que a qualidade das ações de prevenção está diretamente relacionada à organização do processo de trabalho e à qualificação dos profissionais de enfermagem, sendo os enfermeiros os principais responsáveis por operacionalizar o rastreamento em grande parte dos serviços.

Segundo Silva *et al.* (2024) O enfermeiro deve possuir conhecimento técnico- científico para a realização e solicitação de exames de rastreio do CCU porém pode se constituir uma lacuna no cuidado à saúde das mulheres já que estudos recentes apontam a precariedade de

capacitação relativa a habilidades técnicas para execução das ações. Além disso, Pereira *et al.* (2018) demonstram que a capacitação continuada dos profissionais de enfermagem tem impacto direto na qualidade da coleta do exame citopatológico, contribuindo para reduzir erros técnicos e melhorar a resolutividade diagnóstica. Em complemento, Mendonça *et al.* (2021) desenvolveram e validaram um protocolo de atendimento voltado à detecção precoce de lesões precursoras do CCU, reforçando a necessidade de padronização das condutas e da documentação dos registros de enfermagem no processo de rastreamento.

De acordo com Fernandes *et al.* (2019), o protagonismo da enfermagem é um importante marcador de qualidade na organização do rastreamento, visto que, nas unidades de saúde da família (USF), trata-se do profissional mais atuante na linha de cuidado de saúde da mulher. Não por acaso, a enfermagem tem um emergente papel assistencial em diferentes sistemas de saúde.

Para Silva *et al.* (2024) Os resultados do seu estudo evidenciaram a necessidade retomar a lei do exercício profissional do enfermeiro, já que a centralidade do papel dos enfermeiros e autonomia profissional foi colocada em questão, quando os mesmos não tinham autoridade para realizar prescrições e solicitar exames em determinadas unidades básicas de saúde. A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem garante esse direito ao enfermeiro, quando diz que é possível a prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde;

De acordo com Fernandes *et al.* (2019), o protagonismo da enfermagem é um importante marcador de qualidade na organização do rastreamento, visto que, nas unidades de saúde da família (USF), trata-se do profissional mais atuante na linha de cuidado de saúde da mulher. Não por acaso, a enfermagem tem um emergente papel assistencial em diferentes sistemas de saúde.

Apesar desses avanços, Costa *et al.* (2022) evidenciam que a sobrecarga de trabalho vivenciada por muitos profissionais da APS tem prejudicado a cobertura do exame preventivo, principalmente em áreas periféricas ou com déficit de recursos humanos. Isso reforça a importância de valorizar a atuação do enfermeiro com investimentos em infraestrutura, melhores condições de trabalho e reconhecimento da dimensão educativa e preventiva da prática. Portanto, a atuação do enfermeiro na APS é multifacetada, sendo essencial para garantir acesso, continuidade e qualidade nas ações de prevenção ao câncer do colo do útero.

3.2 Desafios e perspectivas para a adesão das mulheres ao exame preventivo do Câncer do colo do Útero.

Mesmo diante da disponibilidade do exame citopatológico nos serviços públicos, a adesão das mulheres ainda enfrenta desafios históricos e complexos. Barreiras pessoais, culturais, sociais e institucionais influenciam na busca pelo cuidado preventivo, comprometendo os indicadores de cobertura e detecção precoce, afirma Duque *et al.* (2023).

Segundo Fernandes *et al.* (2021) a vulnerabilidade socioeconômica das mulheres da região implica maior dificuldade de acesso ao exame citopatológico do útero em diferentes pontos na rede de atenção, também ocorre a dificuldade de atração e fixação de profissionais – alta rotatividade –, com prejuízo à longitudinalidade do cuidado e ao vínculo com as mulheres. Tal questão impacta na própria construção de trabalho interprofissional e no planejamento das ações que exigem continuidade e envolvimento comunitário.

Para Fernandes *et al.* (2019), residir em Zona rural ainda é uma barreira para o acesso ao exame preventivo, onde os enfermeiros são a principal referência para a realização do exame. Resulta a necessidade premente de ampliar os investimentos na (ESF) diante das fragilidades na infraestrutura e disponibilidade de insumos

De acordo com Oliveira *et al.* (2019), muitas mulheres deixam de realizar o exame preventivo devido a barreiras organizacionais como a demora no agendamento, limitação de horários, escassez de insumos e falhas na comunicação entre profissionais e usuários. Tais entraves estruturais acabam afastando a população dos serviços e desestimulando o cuidado preventivo.

Além disso, Anjos *et al.* (2021) e Costa *et al.* (2022) apontam que a sobrecarga de trabalho nas equipes de enfermagem pode comprometer a qualidade do acolhimento e a personalização do atendimento, impactando negativamente a confiança das mulheres nos serviços e contribuindo para a evasão.

Por outro lado, Santos *et al.* (2020) analisaram estratégias educativas adotadas na APS e comprovaram sua eficácia para aumentar a adesão ao exame. Ações como rodas de conversa, materiais educativos acessíveis e visitas domiciliares demonstraram resultados positivos, principalmente quando mediadas por profissionais de enfermagem com postura acolhedora e linguagem acessível.

Já Duque *et al.* (2023), realizou elaboração de um cartão para orientação e controle da periodicidade dos exames para detecção do câncer de mama e de útero. O instrumento proporciona o melhor monitoramento e rastreamento na atuação profissional. Contendo espaço destinado a identificação do usuário, telefones de emergência e métodos de redução de riscos, em uma linguagem de simples compreensão com frases diretas, observando as orientações

quanto aos exames de rastreio do câncer de colo do útero e do câncer de mama, além de páginas específicas para que o profissional realize o preenchimento, facilitando o processo de monitoramento.

Silva *et al.* (2024), complementam essa análise ao afirmar que o enfermeiro tem papel crucial na construção de um cuidado baseado no respeito à individualidade e na autonomia das mulheres, promovendo empoderamento e desmistificando o exame preventivo. Além disso, o uso de tecnologias como agendamentos via aplicativos, lembretes digitais e integração com a estratégia de saúde da família tem sido apontado como tendência promissora.

Portanto, superar os desafios relacionados à adesão exige uma abordagem intersetorial, que envolva desde a reestruturação dos serviços até a valorização da escuta, da educação em saúde e da atuação comprometida dos profissionais da enfermagem. Só assim será possível avançar rumo a um cuidado mais acessível, humanizado e efetivo na prevenção do câncer do colo do útero.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prevenção do câncer do colo do útero é uma das estratégias mais efetivas para a redução da morbimortalidade feminina, sendo a Atenção Primária à Saúde o cenário prioritário para essa intervenção. Ao longo deste estudo, ficou evidente o papel essencial do enfermeiro no enfrentamento dessa problemática, não apenas como executor de procedimentos técnicos, mas como educador, articulador do cuidado e promotor da autonomia feminina no processo de saúde.

A literatura revisada demonstrou que a atuação qualificada dos profissionais de enfermagem contribui significativamente para a ampliação do acesso ao exame citopatológico e para o fortalecimento do vínculo entre os serviços e as usuárias. A escuta ativa, a abordagem humanizada e o planejamento estratégico das ações fazem parte de um cuidado que vai além da técnica e se fundamenta na integralidade da assistência.

No entanto, ainda persistem desafios importantes, especialmente no que se refere à adesão das mulheres ao exame preventivo. Barreiras organizacionais, culturais, emocionais e estruturais comprometem a efetividade do rastreamento, exigindo dos profissionais e gestores de saúde o desenvolvimento de estratégias mais sensíveis, acessíveis e contextualizadas. As perspectivas apontam para a valorização da educação em saúde, da capacitação contínua das equipes e da reorganização dos fluxos assistenciais.

Diante disso, reforça-se a necessidade de investimentos em formação, infraestrutura e políticas públicas que apoiem a atuação dos enfermeiros e demais profissionais da APS. Somente com uma abordagem integrada, que una conhecimento técnico, sensibilidade cultural e compromisso social, será possível avançar na prevenção efetiva do câncer do colo do útero e na promoção da saúde das mulheres brasileiras.

REFERÊNCIAS

- ANJOS, A.F et al. Atuação de profissionais de saúde e qualidade das ações no controle de câncer cervicouterino 2021, Revista de enfermagem. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1350740> Acesso em 07 abril 2025.
- BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA. Câncer do colo do útero.2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/colo-do-utero>. Acesso em 01 mar. 2025.
- BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA. Dados e números sobre câncer do colo do útero. Disponível em: https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/dados_e_numeros_colo_22marco2023.pdf. Acesso em 15 abr. 2025.
- BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA. Prevenção do câncer do colo do útero.2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-do-colo-do-utero/acoes/prevencao>. Acesso em 01 mar. 2025.
- BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). Detecção precoce do câncer. 2021. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/deteccao-precoce-do-cancer>. Acesso em 22 fev. 2025.
- BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA). Fatores de risco. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-do-colo-do-utero/dados-e-numeros/incidencia>. Acesso 23 fev. 2025.
- BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA). Incidência .2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-do-colo-do-utero/dados-e-numeros/incidencia>. Acesso 23 fev. 2024.
- BRASIL. Instituto Nacional de Câncer (INCA). *Protocolo Brasileiro para Rastreamento do Câncer do Colo do Útero*. 3. ed. Rio de Janeiro: INCA, 2023. Disponível em: <https://www.inca.gov.br>. Acesso em: 12 de abril 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. *Cadernos de Atenção Básica, n. 13: Prevenção e Controle do Câncer na APS*. Brasília: MS, 2021. Disponível em: <https://aps.saude.gov.br>. Acesso em: 14 de abril 2025.
- COSTA, L.M. *et al.* Carga de trabalho do enfermeiro e cobertura do rastreamento do câncer cervical. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v.30, e3578, 2022.
- DUQUE, B.L. *et al.* Monitoramento da Periodicidade dos exames relacionados a saúde da mulher na atenção básica. 2023 Revista de saúde, Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1518194> Acesso em 19 março 2025
- FERNANDES, N.F. et al. Acesso ao exame citológico do colo do útero em região de saúde: mulheres invisíveis e corpo vulneráveis. Scientific Electronic Library, 2019 Disponível em: <https://www.scielosp.org/article/csp/2019.v35n10/e00234618/> Acesso em 01 de março 2025

FERNANDES, N.F, et al. Desafios para prevenção e tratamento do câncer cervicouterino no interior do nordeste 2021 Disponível em:

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1251275> Acesso 02 de maio 2025.

MENDES, K.D.S.; SILVEIRA, R.C.C.P.; GALVÃO, C. M.; Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto Contexto Enferm*, Florianópolis, 2008 Out-Dez; 17(4): 758-64. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ>. Acesso 28 fev. 2025.

MENDONÇA, S.S. *et al.*. *Texto & Contexto Enfermagem*, v.30, e20200134, 2021.

MENDONÇA, S.S. *et al.* Protocolo de atendimento para detecção precoce de lesões cervicais por enfermeiros. *Texto & Contexto Enfermagem*, v.30, e20200134, 2021.

OLIVEIRA, F.G. *et al.* Organização do trabalho de enfermagem no rastreamento do CCU. *Texto & Contexto Enfermagem*, v.28, 2019.

OLIVEIRA, M.J. *et al.* Barreiras organizacionais no rastreamento do câncer cervical: o papel do enfermeiro. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, v.19, n.2, p.345-356, 2019.

OLIVEIRA, M.J. *et al.* Barreiras organizacionais no rastreamento do câncer cervical: o papel do enfermeiro. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, v.19, n.2, p.345-356, 2019.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). *Estratégia para Eliminação do Câncer do Colo do Útero nas Américas*. Washington, DC: OPAS, 2020. Disponível em: <https://www.paho.org>. Acesso em: 16 de abril 2025.

PEREIRA, R.M. *et al.* Capacitação de enfermeiros e qualidade do rastreamento do câncer do colo do útero. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, v.39, n.esp, e20180045, 2018.

SANTOS, P.R. *et al.* Estratégias educativas na adesão ao exame Papanicolau: experiência de enfermeiros na atenção básica. *Ciência & Saúde Coletiva*, v.25, n.5, p.1823-1832, 2020.

SANTOS, júlio, SANTOS, márcia, VIGÁRIO, patrícia, et al. Rastreamento do câncer do colo do útero: Perspectiva dos enfermeiros na atenção primaria a saúde 2024 Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1586186> Revista de enfermagem Acesso em 10 abril 2025

SILVA, P.R. et al. Praticas de enfermeiros na prevenção e rastreio do câncer de mama e de colo uterino. 2024 Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1532840> Acesso 20 de abril 2025

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *WHO Guidelines for Screening and Treatment of Cervical Pre-Cancer Lesions for Cervical Cancer Prevention*. 2. ed. Genebra:

WHO, 2021. Disponível em: <https://www.who.int>. Acesso em: 25 de abril 2025.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Decreto N 94.406/87. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/decreto-n-9440687/> Acesso em 13 de maio 2025.